

DOI: 10.5281/zenodo.17965163

APLICAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE OURO BIOFUNCIONALIZADAS PARA DETECÇÃO IN LOCO DE ANTÍGENOS VIRAIS

Cecília Müller Wodzick¹; Matheus Henrique Barcelos Figueiredo¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Katherine Souza Guimarães¹; Marcos Lázaro Moreli²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O aumento de doenças emergentes e a ocorrência de surtos epidêmicos representam riscos socioeconômicos significativos e sobrecarregam os sistemas de saúde pública. Essa situação é agravada pela escassez de ferramentas diagnósticas rápidas e precisas, o que dificulta a adoção de terapias direcionadas em casos de infecções virais causadas por cepas mutagênicas. Nesse contexto, há uma necessidade urgente de desenvolvimento e aprimoramento de nanotecnologias de alta performance que possibilitem o diagnóstico precoce e contribuam para o controle progressivo dos vírus. **OBJETIVOS:** Avaliar as evidências científicas disponíveis sobre o uso de nanopartículas de ouro biofuncionalizadas na detecção in loco de antígenos virais. **MATERIAL E MÉTODOS:** Foi realizada uma busca bibliográfica nas bases de dados PubMed, ScienceDirect, Web of Science e Scopus (2020–2025), utilizando os descritores “gold nanoparticles”, “viral antigen detection”, “biosensor”, “lateral flow assay”, “SERS” e “point-of-care”. Entre mais de 3.000 registros identificados, 12 artigos experimentais atenderam aos critérios de inclusão, abordando o uso de AuNPs funcionalizadas com anticorpos, aptâmeros ou nanocorpos para detecção de antígenos virais. Foram excluídas revisões, comentários e estudos teóricos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As nanopartículas de ouro apresentaram alta biocompatibilidade, inércia química e ausência de toxicidade, além de propriedades ópticas e elétricas associadas ao fenômeno de ressonância plasmônica localizada, responsável pela coloração característica. Sua resistência à degradação por nucleases e a semelhança morfológica com partículas virais favorecem sua aplicação em nanosistemas, incluindo o desenvolvimento de dispositivos miniaturizados e biossensores inteligentes. Os estudos analisados empregaram metodologias colorimétricas, lateral flow immunoassay (LFIA), surface-enhanced Raman scattering (SERS) e detecção eletroquímica. Destaca-se o uso de AuNPs como agentes cromogênicos integrados a testes imunocromatográficos de fluxo lateral para detecção da proteína S do SARS-CoV-2, demonstrando elevada sensibilidade em amostras com concentrações de até 1 ng/mL. **CONCLUSÃO:** A aplicação de nanopartículas de ouro biofuncionalizadas em sistemas nanotecnológicos são um potencial promissor para o desenvolvimento de testes rápidos, portáteis e de leitura visual ou digital, voltados ao diagnóstico point-of-care de infecções virais.

Descritores: Biossensores; Diagnóstico Viral; Nanomateriais.